

Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ

**Матеріали XVII міжнародної
науково-практичної конференції**

22 травня 2025 р.

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Кам'янець-Подільський
2025

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University

**PROBLEMS, PRIORITIES, AND PERSPECTIVES
OF sustainable DEVELOPMENT IN XXI CENTURY**

**Proceedings of the XVII International
Scientific and Practical Conference**

May 22, 2025

ELECTRONIC EDITION

Kamianets-Podilskyi
2025

УДК 378.4(477.43)(082):33
ББК 74.584(4Укр-4Хме)
П78

Рекомендувала вчена рада природничо-економічного факультету
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(протокол № 5 від 26.05.2025)

Редакційна колегія:

Іван Семенець, к. е. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Олександр Любинський, д. с/г. н., професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Людмила Любінська, д. б. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Наталія Мазур, д. е. н., професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Ірина Ящишина, д. е. н., професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Михайло Ведерніков, д. е. н., професор, Хмельницький національний університет.
Любов Водянка, к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Тетяна Дудогло, д. е. н., конференціар університар, Комратський державний університет.
Юлія Залознова, д. е. н., професор, Інститут економіки промисловості НАН України.
Олег Мех, д. е. н., професор, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України».
Вікторія Небрят, д. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Даріуш Новак, д. е. н., професор, Державний економічний університет в Познані.
Каріна Паламарек, к. т. н., доцент, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету.
Людмила Симочко, к. б. н., доцент, Державний університет в Коїмбрі.
Наталія Супрун, д. е. н., професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Вероніка Буторіна, к. е. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Ігор Касіяник, к. г. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Валентина Колодій, к. б. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Володимир Лисак, к. е. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Руслан Якубаш, директор НПП «Подільські Товтри».

Відповідальний за випуск:

Тетяна Боднарчук, кандидат економічних наук, доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

П78 Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті: матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2025. 230 с.

Електронна версія збірника доступна за покликанням:

URL: <http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9324>

Збірник містить тези доповідей учасників XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті». Матеріали відображають результати наукового доробку вітчизняних та іноземних вчених, що стосуються історичних і сучасних аспектів розвитку економічної науки, цифрових та інноваційних перетворень економіки, обліку, аналізу, оподаткування та контролю, управління людським капіталом, а також суб'єктів господарювання різних галузей економіки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної економіки.

Представлені у матеріалах міжнародної науково-практичної конференції тези учасників відображають власну наукову позицію авторів. Тези публікуються в авторській редакції. Автори доповідей несуть повну відповідальність за зміст тез. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника посилання на авторів і видання є обов'язковим.

УДК 378.4(477.43)(082):33
ББК 74.584(4Укр-4Хме)

Катерина Соколова,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Сергій Бублик,
кандидат технічних наук,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва НАН України», м. Київ, Україна

ЦИФРОВИЙ МОНІТОРИНГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У контексті повоєнного відновлення України цифровізація стає ключовим чинником модернізації економіки та суспільства. Зокрема, швидкий розвиток технологій та глобальні зміни вимагають постійного оновлення та адаптації нормативно-правової бази. Тому запровадження системного цифрового моніторингу законодавства вбачається особливо актуальним задля сприяння швидкій адаптації бізнесу та державних наукових установ (закладів вищої освіти) до законодавчих змін, що виступає критичним фактором для інноваційного розвитку та відбудови економіки України.

Методологічно, система цифрового моніторингу законодавства ґрунтується на поєднанні *класичного* підходу, а саме інформаційного моніторингу нормативно-правових актів: на різних рівнях: від державного до місцевого, від законодавчого до виконавчого, а також *лінгвістично-статистичного* підходу, який полягає у застосуванні алгоритмів машинного навчання та обробки природних мов [1].

Розвиток законодавчих засад створенню системи цифрового моніторингу нормативно-правової бази бере початок у 2023 році із ухваленням Закону України Про правотворчу діяльність [2]. У 2024 році Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію цифрового розвитку інноваційної діяльності на період до 2030 року, яка передбачає створення сприятливих умов для бізнесу, науковців та інвесторів у сфері інновацій [3]. Одним із ключових елементів цієї стратегії є впровадження цифрових платформ для моніторингу нормативно-правових актів, таких як онлайн-моніторинг від Міністерства юстиції, що дозволяє оперативно збирати та аналізувати інформацію, а також залучати стейкхолдерів до процесу правотворення [4].

Дослідження також підкреслюють, що цифрові технології відіграють важливу роль у відновленні економічного потенціалу України після військової агресії, зокрема через впровадження інновацій у різних сферах життя та бізнесу/ Проте, існують виклики, пов'язані з недостатньою розвиненістю нормативно-правової бази для ефективного впровадження інновацій, що створює правові перешкоди для розвитку цифровізації.

Після початку повномасштабної агресії проти України цифровізація стала не лише інструментом модернізації, але й засобом забезпечення стійкості державного управління, економіки та правової системи. Цифрові технології дозволяють оперативно адаптувати нормативно-правову базу до нових викликів, сприяючи прозорості, ефективності та інноваційності регуляторного середовища.

Одним із ключових аспектів цифровізації є трансформація нормативно-правового середовища. Це включає в себе впровадження електронного документообігу, створення цифрових реєстрів та платформ для моніторингу законодав-

ства. Такі заходи сприяють підвищенню прозорості та доступності правової інформації для громадян та бізнесу.

Важливим кроком у цьому напрямку стало створення платформи «Дія», яка забезпечує доступ до широкого спектру державних послуг в онлайн-режимі [5]. Це дозволяє громадянам отримувати необхідні документи та інформацію без фізичного відвідування державних установ, що особливо актуально в умовах післявоєнної відбудови.

Крім того, впровадження цифрових технологій у правову сферу сприяє розвитку електронного урядування та електронної демократії. Це включає в себе можливість електронного голосування, подання петицій та участі громадян у прийнятті рішень на різних рівнях влади.

Однак, для повноцінної реалізації потенціалу цифровізації необхідно забезпечити відповідне правове регулювання, а саме розробку та впровадження нормативно-правових актів, які регулюють використання цифрових технологій у різних сферах життя. Також важливо забезпечити захист персональних даних та інформаційної безпеки в умовах зростаючої цифровізації.

Цифровий моніторинг ґрунтується на принципах відкритості, доступності та участі громадськості. Він передбачає систематичний збір, аналіз та оцінку чинного законодавства з метою виявлення прогалин, колізій та неефективних норм. Залучення громадськості та експертів до цього процесу сприяє підвищенню якості правотворчості та забезпечує зворотний зв'язок між державою та суспільством.

Одним із ключових інструментів є платформа «Онлайн-моніторинг», розроблена Міністерством юстиції України. Ця платформа дозволяє на 100% цифровізувати процес написання моніторингових звітів та покращити якість підготовки концепцій та проєктів НПА. Користувачі можуть подавати інформацію про проблеми в законодавстві, що забезпечує оперативне реагування на потреби суспільства [6]. Також платформа «Дія» надає громадянам доступ до широкого спектру державних послуг в онлайн-режимі, що сприяє підвищенню прозорості та ефективності взаємодії між державою та громадянами.

Використання цифрових інструментів моніторингу вже демонструє позитивні результати. Наприклад, у 2023 році Міністерство юстиції України презентувало моніторинговий звіт, підготовлений за допомогою платформи «Онлайн-моніторинг», що дозволило виявити та усунути низку проблем у чинному законодавстві [7].

Залучення громадськості до процесу моніторингу також сприяє підвищенню довіри до державних інституцій та забезпечує більш ефективне впровадження реформ. Наприклад, Національне агентство з питань запобігання корупції активно залучає зовнішніх стейкхолдерів до роботи з антикорупційними програмами органів влади, що забезпечує прозорість та ефективність цих програм.

Цифровий моніторинг нормативно-правових актів дозволяє підприємствам оперативно адаптуватися до змін у законодавстві, що є критично важливим для інноваційної діяльності. Згідно з дослідженням, проведеним у 2023 році, 58% МСБ в Україні активно впроваджують цифрові технології для моніторингу нормативно-правового середовища, що сприяє підвищенню їхньої інноваційної спроможності. Цифровий моніторинг забезпечує прозорість та доступність інформації про нормативно-правові акти, що дозволяє бізнесу ефективно планувати та реалізовувати інноваційні проєкти. Це особливо важливо в умовах швидких змін та нестабільності, які характерні для періоду післявоєнної відбудови.

Незважаючи на позитивні тенденції, існують певні виклики у сфері цифрового моніторингу нормативно-правових актів. Серед основних проблем можна виділити недостатню інтеграцію цифрових платформ між собою, обмежений доступ до деяких нормативно-правових документів, а також низький рівень цифрової грамотності серед представників бізнесу.

Для подолання цих проблем необхідно забезпечити подальшу інтеграцію цифрових платформ, розширити доступ до нормативно-правової інформації, а також проводити освітні програми для підвищення цифрової грамотності підприємців.

З метою підвищення ефективності цифрового моніторингу нормативно-правових актів та стимулювання інноваційного розвитку в Україні доцільно реалізувати наступні заходи:

1. Розробити та впровадити єдину інтегровану платформу для цифрового моніторингу нормативно-правових актів, яка забезпечить зручний доступ до всієї необхідної інформації для бізнесу та громадськості.
2. Забезпечити регулярне оновлення та актуалізацію нормативно-правової бази на цифрових платформах, а також впровадити механізми зворотного зв'язку для врахування пропозицій та зауважень користувачів.
3. Проводити освітні програми та тренінги для представників бізнесу з метою підвищення їхньої цифрової грамотності та ознайомлення з можливостями цифрового моніторингу нормативно-правових актів.
4. Забезпечити стабільне фінансування та підтримку з боку держави для розвитку цифрової нормативно-правової інфраструктури, включаючи інвестиції в технологічне оновлення та підтримку інноваційних проектів.

Висновок. У сучасних умовах післявоєнної відбудови України цифровізація відіграє ключову роль у трансформації економіки та суспільства. Зокрема, цифровий моніторинг нормативно-правової бази стає потужним інструментом для стимулювання інновацій, підвищення прозорості управлінських процесів та створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього бізнесу. Він забезпечує оперативний доступ до змін у законодавстві, сприяє адаптивності підприємств і покращенню взаємодії між державою та бізнесом.

Незважаючи на існуючі виклики, подальший розвиток цифрових правових платформ, інтеграція даних, підвищення цифрової грамотності та державна підтримка цифрових ініціатив відкривають широкі можливості для інноваційного прориву. Враховуючи потенціал цифрового моніторингу, його системне впровадження є важливим кроком на шляху до ефективної відбудови України та формування її сталого майбутнього.

Список використаних джерел

1. Бублик С., Мех О., Бобровник Л. Цифровий моніторинг наукової спрямованості нормативно-правових актів. *Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. 11 травня 2023 р.* Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 48–53. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14593584>.
2. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (дата звернення: 29.04.2025).
3. Про схвалення Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025–2027 роках: розпорядження КМУ від 16.02.2024 № 1351-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-p>.

4. Кабінет Міністрів України. Моніторинг законодавства – в один клік: презентуємо діджитал-платформу «Онлайн-моніторинг». URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/monitoringh-zakonodavstva-v-odyn-klik-prezentuiemo-didzhytal-platformu-onlain-monitoringh>.
5. Дія: офіційний портал. URL: <https://diia.gov.ua>.
6. Олександр Банцюк – заступник міністра юстиції України: інтерв'ю. *Укрінформ*. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3757171-oleksandr-bancuk-zastupnik-ministra-usticii.html>.
7. Міністерство юстиції України. Мін'юст презентував Моніторинговий звіт-2023, підготовлений за підтримки Проєкту ЄС «Право-Justice». URL: <https://www.pravojustice.eu/ua/post/minyust-prezentuvav-monitoringovij-zvit-2023>.

Отримано: 10.05.2025

Тематичний напрям 2.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Prozorov Yuriy THE ARCHITECTONICS OF SUPRANATIONAL BANKING CAPITAL CONCENTRATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION AND GROWING RISKS OF GLOBAL CRISES	38
Азьмук Надія ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЗАДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ПРОМИСЛОВІСТІ УКРАЇНИ	41
Галін Анатолій ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ CRM ТА ERP-СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ	43
Григорчук Інна ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЗАГАЛЬНОБІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ	46
Гуріна Олена МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА BIG DATA	48
Данік Наталія ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ.....	51
Корнієнко Оксана ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРИКЛАДНІ РІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ	54
Олійник Даниїла, Кошкаров Степан, Ніжний Даниїл ЦИФРОВІ АКТИВИ: НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ	58
Снігова Олена ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВІСТІ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ.....	61
Соколова Катерина, Бублик Сергій ЦИФРОВИЙ МОНІТОРИНГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	63
Тіщенко Євген ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ	67
Торлопов Артемій ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ДРАЙВЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ	70

Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ

Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції

22 травня 2025 р.

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Підписано 26.05.2025. Гарнітура "Cambria".
Об'єм даних 3,85 Мб. Обл.-вид. арк. 15,6.

Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300.
Свідоцтво серії ДК № 3382 від 05.02.2009 р.

Виготовлено в Кам'янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300.